

виразних поглядах, жестах рук, що виявляли багатство внутрішнього життя ченців, розкривали тему співбесіди святих отців, ідею їхньої духовної єдності.

Іконографія галереї настоятелів пов'язана з мистецькими традиціями лаврських стародруків, з гравюрою майстра Іллі в Києво-Печерському патерику (1661). Зображення собору преподобних отців Печерських – однакових на зріст, у чернечому одязі, з посохами, наче духовне військо, – використане в композиції Великої Успенської церкви. А принцип диптиху, в якому преподобні представлені двома групами на чолі з преподобними Антонієм і Феодосієм, став композиційною основою для всієї портретної галереї. У декорації собору це був наочно явлений союз влади духовної та світської, скріплений благодаттю Києво-Печерської лаври.

Іоаким Юрін органічно поєднав поновлену галерею настоятелів і заново написану галерею ктиторів у цілісний художній твір, який навіть фахівці помилково датували одним часом і вважали роботою одного художника. Він виконав умову контракту, досяг узгодженості первинного та оновленого живопису. Комплекс проведених І. Юріним робіт став важливим етапом в історії живопису Успенського собору, а з'ясовані факти доповнили й уточнили один із періодів цієї історії.

ERC- грант TYPARABIC

Аліна Кондратюк

Кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник
Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської академії (Бухарест)
Докторант

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва

**ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У ДОСЛІДЖЕННІ ЦЕРКОВНИХ
ЕМБЛЕМАТИЧНИХ І ГЕРАЛЬДИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ В УКРАЇНСЬКИХ
ВИДАННЯХ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ**

Це дослідження здійснено в межах проєкту, який фінансується Європейською дослідницькою радою за програмою Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Horizon 2020” (грантова угода № 883219-AdG-2019 – проєкт TYPARABIC). 2020 р. Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської академії (м. Бухарест) отримав грант для виконання проєкту під назвою “Початок друкарства арабською для арабів-християн. Культурний трансфер між Східною Європою та Османським Близьким Сходом у XVIII ст.” (“Early Arabic printing for the Arab Christians. Cultural transfers between Eastern Europe and the Ottoman Near East in the 18th century”) (скорочена назва – TYPARABIC)¹.

Вивчаючи в його рамках емблематичні й геральдичні композиції в друкованих виданнях ранньомодерної доби, члени дослідницької групи зіткнулися з низкою питань. Серед найактуальніших постала проблема термінології. В окремих випадках не було змоги з певністю визначити чим є зображення, вміщене поряд із друкованим текстом: гербом, емблемою або ж воно просто може бути означене терміном “композиція”².

¹ Кондратюк А., Петрова Ю. Міжнародний академічний проєкт Turparabic як інструмент промоції арабо-християнської культурної спадщини. *Пам'ятники писемності та культури. Вивчення, збереження, популяризація*. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Одеса, 11–12 грудня 2024 р. / Одес. націон. наук. б-ка; упор. Г. М. Шпак. Одеса, 2025. С. 93–96.

² Kondratiuk A. A graphic enigma: on the issue of attribution of the so-called emblem of patriarch Sylvester from a unique edition of the Arabic Akathist of 1747”/ Графічна загадка: до питання атрибуції так званої емблеми патріарха Сильвестра з унікального видання Арабського Акафісту 1747 року. *Пам'ятники писемності та культури. Вивчення, збереження, популяризація*. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Одеса, 11–12 грудня 2024 р. / Одес. націон. наук. б-ка; упор. Г. М. Шпак. Одеса, 2025. С. 49–57 [Eng., Ukr.].

З метою глибшого аналізу проблеми був залучений український контекст, адже видання українських друкарень ранньомодерної доби перебувають у сфері досліджень проекту TYPARABIC. Але й тут ми зустрілися з подібною ситуацією. З'ясувалося, що питання термінології емблематичних і геральдичних зображень дуже мало розроблене у вітчизняній гуманітаристиці. Ще донедавна ці зображення не були предметом вивчення мистецтвознавців, і лише останнім часом з цієї теми з'явилися окремі мистецтвознавчі публікації¹. До того часу герби найчастіше розглядалися в контексті проблематики спеціальних історичних дисциплін, тоді як емблеми здебільшого були сферою дослідження літературознавців. Вважаємо, що міждисциплінарний підхід у цій сфері дуже на часі. Тим більше, що наразі триває перегляд і переосмислення цілої низки світоглядних питань, серед яких першочергове значення має питання стилю (або стилів) українського мистецтва ранньомодерної доби.

З кінця XVI ст. західноєвропейські видання широким потоком ринули в Україну. Ми маємо відомості про склад особистих бібліотек Петра Могили², а також інших відомих церковнослужителів доби – Антонія Тарасевича³, Стефана Яворського⁴ та ін. Описи свідчать про наявність великої кількості західноєвропейських друкованих книг, у тому числі й ілюстрованих.

Поза сумнівом, в ранньомодерній Україні були добре знайомі з західноєвропейськими емблематичними збірками. Зокрема, важають, що тут була поширена емблематична збірка Андреа Альчіаті⁵. З книгою “Емблемата” Андреа Альчіаті (перше видання – Аугсбург, 1531)⁶ пов'язують становлення емблематичної літератури як жанру. Ця книга швидко набула популярності й зазнала численних перевидань, епігонських та творчих модифікацій. Але й інші емблематичні видання, що передували збірнику Альчіаті, й ті, що з'явилися після нього, швидко поширилися в Польщі та в Україні. Своєрідним підсумком у цій царині була книга “Іконологія” Чезаре Ріпи. Найраніше видання цієї збірки емблем вийшло 1593 р. без ілюстрацій (*Iconologia overo descrizione dell'Imagini universali cavate dall'Antichità...*, Rome, 1593). Перше ілюстроване видання опубліковано в Римі 1603 р.⁷ Багаточисленні гравюри цієї книги були іконографічними взірцями для художників впродовж наступних двох століть. Цим виданням керувалися, зокрема, виконуючи зображення алегорій і персоніфікацій.

Бібліотеки церковних ієрархів Стефана Яворського та Феофана Прокоповича містили емблематичні колекції Дієго де Сааведра Фахардо, Германа Гуго та ін.⁸ Однією з найпопулярніших колекцій емблем, яка мала значний вплив на українську культуру, була “Symbolorum et emblematum” Йоахіма Камераріуса (1590)⁹.

Книга, подібна до західноєвропейських емблематичних збірок, вийшла друком в Києво-Печерській лаврі в 1712 р. Її назва “Іфіка ієрополітика...”¹⁰. Саме слово “Іфіка” походить від двох грецьких слів: “ἰθικός”, що означає “стосовний моралі” і “ἱερός” – “великий, священний”. Автор книги невідомий. Існує припущення, що ним був лаврський архімандрит

¹ Заваринська Х. Панегіричні топоси в гравюрах київських геральдично-емблемних стародруків першої половини XVII ст. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. 2011. № 22. С. 236–248; Жмурко О. Герби духовних осіб у кирилических стародруках Галичини XVII століття: художні особливості зображення. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. 2016. № 28. С. 205–222.

² Голубев С. О составе библиотеки Петра Могилы. *Труды III Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года*. Т. II. Киев, 1878. С. 257–268.

³ Истомин М. П. Обучение живописи в Киево-Печерской лавре в 18 в. *Искусство и художественная промышленность*. 1901. № 10. С. 293. сн. 2.

⁴ Маслов С. И. Библиотека Стефана Яворского. *ЧИОНЛ*. 24/1, 1914. Ч. 2. С. 99–162; Ч. 3. С. 17–102.

⁵ Міненко Ю. В. Емблематичний та панегіричний струмені української геральдичної поезії. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка*. 2010. № 51. С. 206.

⁶ Alciati Andrea. *Andrea Alciato's Emblematum liber*. Augsburg: Heinrich Steyner, 1531 (1-е видання).

⁷ Ripa Cesare. *Iconologia*. Roma: presso Lepido Faci, 1603.

⁸ Міненко Ю. В. Емблематичний та панегіричний струмені... С. 206.

⁹ Там само. С. 206.

¹⁰ [Миславський Афансій(?)]. *Ифика иерополитика или Философия нравоучительная символами и приподоблени изъяснена к наставлению и пользе юным*, Київ: друкарня Києво-Печерської лаври, 1712.

Афанасій (Миславський)¹. В тексті книги вміщено 67 алегоричних гравюр на міді, виконаних виконаних Никодимом Зубрицьким.

Ця збірка моралізаторських проповідей свідчить про добру обізнаність її авторів із західноєвропейськими емблематичними виданнями й західноєвропейською графікою в цілому. Сюжети гравюр і текстів були алегоричними, запозиченими з античної історії та міфології, біблійних книг, з популярних байок – усіх тих джерел, якими користувалися вчені того часу².

Наприклад, ілюстрація “Хибна надія життя” (іл. 1) з цього видання презентує добре відомий сюжет про абсурдну смерть грецького філософа Есхіла. Європейський прототип – це малюнок з відомої ренесансної графічної збірки “Флорентійські хроніки” (іл. 2). Цей альбом малюнків, виконаних чорною крейдою, а потім тушшю та пензлем з розмиттям, є незвичайною та амбітною спробою створити “живописну історію світу”. Авторство цих малюнків приписують Мазо ді Фенінгуерра³. В європейській графіці сюжет смерті Есхіла внаслідок падіння черепахи йому на голову набув значного поширення. У лаврському виданні “Іфіки” прототип добре впізнаваний.

Іл. 1. Хибна надія життя. Гравюра Никодима Зубрицького. З книги: Іфіка Іерополітика.. Київ: друкарня Києво-Печерської лаври, 1712.

Іл. 2. Есхіл і падіння черепахи. Малюнок Мазо Фенінгерра. Флорентійська ілюстрована хроніка XV ст. Відтворено з оригіналу, що зберігається в Британському музеї. Див.: *A critical and descriptive text by Sidney Colvin, M. A. Keeper of the prints and drawings of the British Museum. New York, Benjamin Blom Inc. 1970. URL: https://chronologia.ru/florentine_chronicle/im/DSC00801.JPG. Image © Public domain*

“Іфіку” тричі перевидавали у Санкт-Петербурзі (1718, 1728, 1729), у Львові (1760), у Москві (1796) та Відні (1790)⁴. Гравюри для петербурзьких видань були скопійовані з київського видання, деякі у дзеркальному відображенні. Зображення гравірували в майстерні

¹ Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. Київ : Наукова думка, 1983. С. 24–25.

² Там само. С. 24.

³ Colvin S. A Florentine picture-chronicle; being a series of ninety-nine drawings representing scenes and personages of of ancient history, sacred and profane by Maso Finiguerra. Reproduced from the originals in the British Museum by the Imperial Press, Berlin. With many minor illustrations drawn from contemporary sources and a critical and descriptive text by Sidney Colvin, M.A, keeper of the prints and drawings in the British Museum. London, 1898.

⁴ Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. С. 24.

Пітера Пікарта (1668–1737), голландського майстра, який працював у Санкт-Петербурзькій друкарні. Різні видання “Іфіки...” налічують від 64 до 70 гравюр із супровідними віршами¹. Іконографія “Іфіки...” широко використовувалася для розпису будинків і церков. Типовим прикладом був розпис будинку парафіяльного священника в селі Курашівці (Україна, Вінницька обл.). Цей розпис існував ще на початку ХХ ст., але нині втрачений².

Але навіть раніше виходу “Іфіки...” під впливом західноєвропейських видань в Україні з’являються різні типи церковної панегіричної літератури, побудованої за тією ж схемою, що й світська етикетна поезія. Поняття герб, стемма, емблема, імпреза стають звичними для ранньомодерної української культури. Всі ці поняття пов’язані між собою. І часто одне з них визначається через інше, що ускладнює розуміння відмінностей й призводить до плутанини.

Наприклад, коли ми говоримо про геральдичні композиції, ми можемо уявити такі варіанти: традиційні малюнки гербів, складні геральдичні композиції, символи та елементи гербів у графічних ілюстраціях тощо³. Те ж саме відбувається, коли ми намагаємося визначити поняття “емблема” – можна уявити багато випадків використання цього терміну. Проілюструємо це на прикладах.

Відповідно до словника Меріам-Вебстер⁴, визначення поняття “емблема” є наступними: 1) зображення з девізом або набір віршів, призначений для морального уроку; 2) предмет або зображення предмета, що символізує і вказує на інший предмет або ідею; 3) символічний предмет, що використовується як геральдична схема; 4) схема, символ або малюнок, що прийняті й використовуються як ідентифікаційний знак.

Значна кількість цих визначень свідчить про те, що самий термін не є чітко визначеним. Тим не менш, емблема – це поєднання символічних візуальних зображень і тексту, яке широко використовувалося в ранньомодерній Європі для різноманітних цілей. Це тип геральдичного знака, що вказує на приналежність або право власності приватної особи, сім’ї або юридичної особи. У XVII ст. столітті емблема була також літературним жанром, що складався з символічного зображення, супроводжуваного девізом і віршем. Емблеми мали алегоричне значення або ж їхньою метою було донести моральні уроки.

У ранньомодерній Україні, як і в Західній Європі, захоплення емблемами було повсюдним. Використання емблем відображало інтелектуальні та естетичні потреби того часу, любов до головоломок та символічних зображень держав та подій. Поряд з емблемами, геральдичні композиції були невід’ємною частиною ранньомодерних європейських (включаючи українських) церковних видань. Ці композиції склалися з герба та епіграми, а їхня структура нагадувала структуру емблем. З епохи Відродження на їх створення впливала геральдика⁵. Під час пізнього Відродження та бароко, зі зростанням ролі емблеми в мистецтві, цей вплив змінився на протилежний, і саме емблема почала впливати на геральдику. Стемми та емблеми використовувалися для побудови панегіричних концепцій на основі геральдичних знаків. Герби церковних ієрархів та їх елементи включалися до складних композицій так званих “творів з нагоди”, що поєднували зображення та тексти⁶.

Самий термін “герб” також належить до сфери розпізнавальних знаків⁷. Герби – це постійні емблеми осіб, родин, офісів або компаній, дизайн яких відповідає певним формальним правилам. Зазвичай вважалося, що їхня функція полягала в тому, щоб у якості візуального засобу вказувати на їхнього власника, ідентифікувати його⁸. Існує також безліч інших визначень.

¹ Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. С. 24.

² Там само. С. 29, 32–33.

³ Заваринська Х. Панегіричні топоси в гравюрах київських геральдично-емблемних стародруків... С. 237.

⁴ Merriam-Webster’s Dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/emblem> (Доступ: 01.05.2025).

⁵ Заваринська Х. Панегіричні топоси в гравюрах київських геральдично-емблемних стародруків. С. 236–237.

⁶ Там само.

⁷ Clarke M. The Concise Dictionary of Art Terms. Oxford, 2010 (2nd ed.). URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199569922.001.0001/acref-9780199569922> (Доступ: 01.05.2025).

⁸ The Oxford Companion to Family and Local History, (ed. by D. Hey). Oxford, 2009. URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199532988.001.0001/acref-9780199532988> (Доступ: 01.05.2025).

Ті, хто знайомий з українськими виданнями XVII ст., усвідомлюють ту важливу роль, яку відігравали в них герби, їхній опис та тлумачення. С. Т. Голубев був першим серед вітчизняних дослідників, хто присвятив цій темі окрему розвідку¹. Гравійовані герби та пояснювальні епіграми розміщувалися на звороті, а іноді й на титульних аркушах майже кожної книги, що виходила в той період, незалежно від її змісту. Тлумачення герба як одного з обов'язкових елементів містилося в панегіриках, іноді в присвятах, що вшановували магнатів у книгах, а також в епітафіях та деяких інших невеликих за обсягом творах. Проповідники часто згадували герб покійного і тлумачили символічне значення його елементів та атрибутів у проповідях, виголошених на шляхетських похоронах. Характерним прикладом цього є видання Києво-Печерської лаври “Стоп цнот” 1658 р. (*Стоп цнот знаменитых в Богу зешлому яснепревелебного его милости господина отца и пастыра Сильвестра Коссова...*)², епіцедій на смерть Сильвестра Косова, митрополита Київського³.

Українська геральдика ранньомодерної доби розвивалася в контексті геральдичної традиції Речі Посполитої і мала суттєві відмінності від західноєвропейської, однак в дечому можемо спостерігати спільні риси. В згаданій вище праці С. Голубева було розглянуто це питання. Однак ми не вважаємо, що тема вичерпана. Тож, необхідно виділити кілька загальних ознак, які ми спостерігаємо повсякчас, аналізуючи герби українських церковних ієрархів, які зближують українську геральдику із західноєвропейською.

Відомо, що переважна більшість представників української церковної еліти належала до аристократичних родин. Після отримання сану, вони, зазвичай, не змінювали герб, а лише додавали до щита атрибути церковної влади – посох, хрест або митру. Одним із найвідоміших і найвпізнаваніших гербів, безперечно, є герб київського митрополита Петра Могили, архімандрита Києво-Печерської лаври. Різні модифікації його герба можна побачити в декількох київських та львівських виданнях першої половини XVII ст. Вичерпний опис цих варіантів подала у своїй публікації Іоана Федоров⁴. Композиція герба Петра Могили варіюється від видання до видання. Та в усіх випадках представлено герби Молдавії та Валахії, родовий герб родини Могили, а також родин, з якими вони були пов'язані. У гербі Петра Могили іноді містяться елементи, запозичені із західної геральдики. Зокрема, в окремих виданнях замість єпископської митри представлено капелюх-галеро характерної форми зі стрічками – атрибут, типовий для гербів католицького духовенства (іл. 3).

Однак певні запозичення із західноєвропейської традиції ми бачимо в гербах інших українських церковних діячів того часу. Зокрема, для гербів українських митрополитів та єпископів був характерний поділ щита на частини. У верхній частині зазвичай представлено атрибути влади – архієрейський посох і митру, які в геральдичних композиціях вказують на корпоративну приналежність. Нерідко з обох боків щита розміщували скорочену формулу титулів власника.

Слід також зазначити, що не було принципової різниці в характері композицій гербів українських православних і греко-католицьких церковних ієрархів. Розглянемо, наприклад, герби православних церковнослужителів Арсенія Желіборського, єпископа Галицького (вміщений у виданні “Апостола” друкарні Михайла Сльозки 1654 р.) (іл. 4) і Йосипа Тризни, архімандрита Києво-Печерської лаври (вміщений у “Триоді” друкарні Києво-Печерської лаври 1648 р.) (іл. 5). Ці герби мало відрізняються від гербів греко-католицького духовенства. Наприклад, дуже показовий в цьому плані герб Лева Шептицького, єпископа

¹ Голубев С. Т. Описание и истолкование дворянских гербов южнорусских фамилий в произведениях духовных писателей XVII в. *Труды Киевской духовной академии*. 1872. № 10. С. 295–382.

² Стоп цнот знаменитых в Богу зешлому яснепревелебного его милости господина отца и пастыра Сильвестра Коссова, архієпископа митрополита Київського, галицького и всея Росії, екзархи святийшого апостол[с]кого Константинопольского трону, з свѣтом раздѣленнаго, на подѣление жалю, през музы коллектіум Києво-Могилянського разділеные. На разділеніє Косовіанських гербов. Київ: друкарня Києво-Печерської Лаври, 1658.

³ Голубев С. Т. Описание и истолкование дворянских гербов... С. 295.

⁴ Feodorov I. Peter Movila's Portraits Preserved in Museums and Collections of Kiev. *Revue des Études sud-est européennes*. 2016. 54 (1–4). P. 171–188.

Львівського, Галицького і Кам'янецького, вміщений на звороті титульного аркуша видання “Літургікон сі єсть служебник” друкарні львівського братства 1759 р.

3

4

5

Лл. 3. Герб Петра Могилы. З книги: Авва Дорофей. Повчання. Київ: друкарня Києво-Печерської лаври, 1628.

Лл. 4. Герб “Прус II” Арсенія Желиборського, єпископа Галицького. З книги: Апостол. Львів: Друкарня Михайла Сльозки, 1654.

Лл. 5. Герб Йосипа Тризни, архімандрита Києво-Печерської лаври. З книги: Тріодіон... Київ: друкарня Києво-Печерської лаври 1648.

Наступний термін, який потребує нашої уваги – це імпреза. Словник Мерріам-Вебстер містить коротке визначення: це певне знаряддя з девізом, що набуло поширення в XVI–XVII ст.¹

“Короткий словник мистецьких термінів” (*The Concise Dictionary of Art Terms*) подає таке визначення: “Імпреза – це емблема, яку використовували в Італії в епоху Відродження як особистий знак князі, вчені та інші видатні особи”².

В “Оксфордському словнику доби Відродження” (*The Oxford Dictionary of Renaissance*) зазначено, що імпреза відрізнялася від інших емблем тим, що “вона перебувала під контролем академій”³. Однак всі ці визначення не дають змогу чітко розрізнити поняття емблеми й імпрези.

У ранньомодерній Європі колекції імпрез були так само популярні, як і колекції емблем. Однією з найпопулярніших була книга Паоло Джовіо “*Dialogo dell’imprese militari et amorose...*” (опублікована посмертно в Римі в 1555 р., згодом неодноразова перевидана). Джовіо сформулював тут п’ять правил імпрези й представив численні зразки. Вважаємо, що цю книгу знали і використовували в Києві у XVI–XVII ст., про що свідчать деякі аналогії між виданнями Джовіо та зображеннями в українських панегіричних гравюрах.

Зокрема, ми вважаємо, що фігура Муція Сцеволи, легендарного предка Петра Могилы, представлена у виданні Києво-Печерської лаври “Свхаристеріон” (1632) Софронія Почаського⁴, була натхненна гравюрою саме з цієї книги Паоло Джовіо (див. титульний аркуш перед розділом “*Imprese Heroiche et Morali...*” на с. 168 у ліонському виданні 1574 р.)⁵.

¹ Merriam-Webster’s Dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/emblem> (Доступ: 01.05.2025).

² Clarke M. *The Concise Dictionary of Art Terms*, 2nd ed. Oxford, 2010. URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199569922.001.0001/acref-9780199569922> (Доступ: 01.05.2025).

³ Campbell G. *The Oxford Dictionary of Renaissance*. Oxford, 2005. URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780198601753.001.0001/acref-9780198601753> (Доступ: 01.05.2025).

⁴ Почаський Софроній. Евхарістиріон, або вдячність... Петру Могилі: од спудев Гимназіум его милости з школы реторіки. Київ: друкарня Києво-Печерської лаври, 1632.

⁵ Giovio Paolo. *Dialogo dell’imprese militari et amorose...* in Lyon, Appresso Guglielmo Rouillio, 1574. P. 168.

У лаврському виданні Муцій Сцевола зображений як лицар в обладунках і шоломі. Він кладе праву руку на палаючий вівтар. У книзі Джовіо 1574 р. римський бог Меркурій зображений у лицарському вбранні. У витягнутій правій руці він тримає жезл-кадуцей. На київській гравюрі у правому верхньому куті зображено хмару. З хмари виходять дві руки, які тримають скіпетр, корону та хрест. На гравюрі в книзі Джовіо також зображено хмару вгорі, яка вкриває голову Меркурія, а в правому нижньому куті зображено шолом лицаря. Хоча тут немає буквального запозичення, пози, жести та елементи одягу обох фігур схожі. Ми знаємо, що лаврські гравери були добрими компіляторами і цілком могли використати лише ті деталі композиції іншого майстра, які відповідали їхньому задуму.

Існує також певна плутанина з терміном “стемма” або “стеммата”. В італійській мові слово “stemma” означає, власне “герб”. Це також назва одного з найпопулярніших панегіричних жанрів у Речі Посполитій. Відтак, у ранньомодерну добу він набув популярності й на українських землях.

На нашу думку, найбільш детальний аналіз особливостей цього жанру здійснив польський дослідник Бартломеї Чарський¹. Він зазначив, що подібно до емблем, стемми склалися з ілюстрації із зображенням герба та епіграми, яка часто з’являлася на звороті титульного аркуша в текстах, надрукованих у старопольській період. Іноді під впливом емблем до структури стемми входили девізи (або лемми). Б. Чарський також вказав, що стемми, як правило, не були самостійними творами, а функціонували як один з елементів більшого цілого. Вони могли, наприклад, входити до збірників різних панегіриків².

Ці твори могли бути присвячені як живим, так і померлим особам. Прикладом стемми в Україні ранньомодерної доби є, на нашу думку, вже згадуваний “Стовп цнот” на смерть Сильвестра Косова. Цей твір крім панегіричного тексту включає в себе цикл графічних ілюстрацій, що містять елементи герба митрополита. Ці елементи є складовими частинами алегоричних композицій складного змісту. У розгорнутому тексті твору представлено пояснення елементів герба митрополита. Як це було властиво для жанру стемми, ці ілюстрації – не самостійні твори, а цілий цикл, що підпорядкований одній концепції.

Все вищесказане свідчить про перспективність дослідження емблематичних і геральдичних зображень в контексті української культури ранньомодерної доби. Ранньомодерний Київ був своєрідною передавальною ланкою в трансляції ідей і образів із Заходу на Схід. Розвиток книгодрукування, заснування Київського колегіуму, просвітницька діяльність лаврських архімандритів та українського духовенства в цілому, наявність особистих і типографських бібліотек – ось ті чинники, які сприяли проникненню в українську культуру різноманітних західноєвропейських ідей і концепцій.

Вплив емблематики на всі сфери культурного й духовного життя був надзвичайно великий. Однак нинішній стан розробленості термінології в цій сфері як у вітчизняній, так і в зарубіжній гуманітаристиці не можна вважати задовільним. Термінологія не відзначається точністю, формулювання здебільшого передбачають варіативність тлумачень. Мусимо також чіткіше окреслити сферу застосування кожного терміну. Дана праця є, власне, спробою означити цю проблему й передбачає подальші ґрунтовні дослідження.

¹ Czarski B. Lemmas in the Old-Polish Armorial Poetry. *Terminus*, 21/Special Issue 1, 2019. P. 53–80.

² Ibid. P. 56.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятокознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025